

IFLOSLANGAN SUVLARNING PAYDO BO‘LISH OMILLARI VA ULARNING TUPROQ VA O‘SIMLIK DUNYOSIGA KO‘RSATADIGAN TA’SIRI

O‘rmonov Salimjon,

*Farg‘ona neftni qayta ishlash zavodi
ekologik analitik laboratoriya mudiri*

Urbanizatsiya, sanoat, maishiy-kommunal xo‘jaliklari va ishlab chiqarish korxonalarining jadal rivojlanayotgani Yer yuzidagi daryo suvlarining resurslari kamayib, suvlarning ifloslanish jarayonlarini ortishi sabab bo‘lmoqda. O‘g‘it va zaharli kimyoviy moddalar ishlatilgan dalalardan, chorvachilik fermalaridan oqib chiqadigan oqava suvlar ham yuqorida keltirigan holatning kelib chiqishiga hissa qo‘shmoqda. Ayniqsa, sanoatda ifloslangan oqava suvlar tarkibida har xil kislotalar, fenolli birikmalar paydo bo‘layotgani, vodorod sulfidi, ammiak hamda har xil biogen moddalarning uchrayotgani suv tarkibida kislorod kamayishiga, suvning fizik xossalari va kimyoviy tarkibi o‘zgarishiga olib kelmoqda.

Tadqiqotning maqsadi. Ifloslangan suvlarning paydo bo‘lishiga sabab bo‘layotgan omillar haqida to‘xtalib o‘tish hamda ularning tuproq va o‘simlik dunyosiga ko‘rsatadigan ta’siri xususida fikr yuritish, mamlakatimizda suv resurslaridan oqilona foydalanish, yerning meliorativ holatini yaxshilash, suv xo‘jaligi inshootlarini takomillashtirish va zamonaviylashtirish borasida amalga oshirilayotgan ishlarni e’tirof etishdan iborat.

Tadqiqot natijalari. Azaldan xalqimiz suvni tabiatning bebaho ne’mati sifatida yuksak darajada qadrlagan. Suvni tejab, oqilona foydalanishga e’tibor bergan. XX asrga kelib, insonning tabiatni bo‘ysundirishga urinishi, iqlim o‘zgarishi, suvning qishloq xo‘jaligi va sanoatda isrof qilinishi jiddiy xavf-xatarlarni keltirib chiqarmoqda. Bunday jarayon esa insoniyat oldida suv resurslarini asrab-avaylash, undan oqilona foydalanish va muhofaza qilishdek, muhim va dolzarb masalalar turganini anglatadi.

Iqlim o'zgarishi jarayonlarida tog'larga kam qor tushmoqda, muzliklar maydoni qisqarayotgan bir davrda dunyo miqyosida tog' zonalaridagi suv zaxirasini to'plovchi o'rmonzorlar, archazorlar ayovsiz kesilayotgani, ishlab chiqarishdan hosil bo'lgan oqava suvlar suv havzalariga tashlanayotgani juda achinarli, jiddiy, xavotirli holatdir. Turli kimyoviy moddalar, qattiq chiqindilar tufayli tabiiy suvlar ifloslanib, soy, daryo va ko'llarga mikroskopik tirik organizmlar bakteriyalar, zamburug'lar ko'paymoqda. Suv manbalarining organik moddalar bilan ifloslanishi undagi kislorodning keskin kamayishiga sabab bo'lmoqda. Suvda zaharlilik, allergiyaga, inson va hayvon organizmlarida o'zgarishlarga sabab bo'ladigan xususiyatlarning paydo bo'lishini keltirib chiqarmoqda. Suvning rangi qora, muallaq balchiq zarralari yoki bakterial shilliq tufayli xira, o'ziga xos hidli, tuprog'ida qalin loyqa qatlamlari vujudga kelmoqda. Organik moddalar bilan ifloslangan suvlarda yashaydigan va suvda erigan kislorod yetishmovchiligiga bardosh beradigan organizmlar rivojlanmoqda.

Qolaversa, yer usti, yer osti suvlari qishloq xo'jaligida keng qo'llanilayotgan pestitsid va biogen moddalar bilan ham ifloslanmoqda. Tuproq ana shu moddalar bilan to'yinib, atrof muhitni ifloslantiruvchi manbaga aylanmoqda. Sugorish suvlarining sifati birinchi navbatda ularning loykaligi, tuz miqdori va bakteriologik tarkibi bilan belgilanmoqda. Ekinlarni sug'orishda ifloslangan suvlardan foydalanish evaziga tuproqda ma'lum miqdorda tuz to'planishi ham kuzatilmoqda. Lekin chorvachilik korxonalarida ta'sirida ifloslangan suvlari bilan tuprokka tushadigan ko'p miqdordagi ozik moddalar o'simliklarni o'sishi, rivojlanishi va hosildorligiga ijobiy ta'sir etishi tajribalarda o'z tasdigini topganligini ham aytish lozimdir.

Bunday suvlar bilan sugorish natijasida bir vaqtda o'simliklarning oziq unsurlariga bo'lgan talabi ma'lum darajada ta'minlanadi. Biroq ifloslangan suvlarni sug'orishda foydalanish yo'li bilan yo'qotish muammosini hal etishda uni o'simlikka, hosildorlik va mahsulot sifatiga ta'sirini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Aytish lozimki, sug'orish uchun ishlatiladigan suvlarning sifati uning

tarkibidagi tuzning miqdori va tarkibi, loyqaligi, shuningdek, unda patogen mikroblar mavjudligiga ahamiyat qaratilmoqda. Sifat talablariga javob bermaydigan suvlarni foydalanishdan oldin qator tadbirlar amalga oshirilmoqda. Boisi, mamlakatimizda suv xo‘jaligi va melioratsiya sohasini rivojlantirish, qishloq xo‘jaligida suv resurslaridan foydalanish, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini oshirish, aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta’minlashga jiddiy ahamiyat berilmoqda.

O‘zbekistonda suvdan oqilona foydalanish bo‘yicha amalga oshirilayotgan ko‘lamli ishlar, xususan, qishloq xo‘jaligida suv sarfi kamayishiga erishilganini ham ta’kidlash lozimdir. Paxta, guruch va beda kabi suv talabi ko‘p bo‘lgan ekinlar o‘rniga don, poliz singari kam suv talab qiladigan ekinlarni ekish salmog‘i ko‘paytirilmoqda. Shuningdek, suvdan maxsus foydalanishga ruxsat berishning yangi tartibi o‘rnatilgan. Suv iste’mol qilish cheklovlari kuchaytirilgan. Suv iste’molchilari uchun, ayniqsa, sug‘orishda ma’lum cheklovlar joriy etilgan.

Qishloq xo‘jaligida mahalliy suv resurslari, ya’ni kollektor-zovur minerallashgan suvlari, sizot suvlaridan keng foydalanish suv xo‘jaligi va meliorativ nuqtai nazarlaridan katta ahamiyat kasb etadi. Sho‘rlangan yerlarda kollektor-zovur suvlari turlicha minerallashganlikka ega hisoblanadi. Ammo sug‘oriladigan yerlarda kollektor-zovur suvlari yer usti suvlarini ifloslantiruvchi asosiy manbalardan ekaniligini ham inkor etib bo‘lmaydi.

Qayd etish joizki, ifloslangan suvlar bilan tuproqqa tushgan mikroorganizmlardan tuproq o‘z-o‘zidan “tozalanish” xususiyati orqali tozalanadi. Yilning issiq davrlarida o‘simlikning o‘shini hamda tuproq mikroflorasi faoliyatining faollashuvi ta’sirida tozalanish jarayoni tezlashadi va aksincha, qish faslida sekinlashadi. Ifloslangan suvlarni daryo suvi bilan aralashtirib sug‘orishda tuproqning tozalanishi jarayoni jadallashadi. Ko‘p yillik o‘tlarning ildiz tizimi patogen bakteriyalarga antagonistik ta’sir etadi, ya’ni shudgordagiga nisbatan ko‘p yillik o‘tlar bilan band dalalarda bakteriyalar tez nobud bo‘ladi. Iflos suvni biologik usulda sun’iy sharoitda tozalash uchun maydonchalarga maxsus qurilmalar qurish

juda yaxshi samara beradi. Yirik va o'rta kattalikdagi materiallar ustida turli qalinlikda aerob mikroorganizmli biologik plyonka qoplanadi hamda ifloslangan suv ana shu materillardan o'tkaziladi. Natijada, biofiltr suvdagi turli zararli moddalarni olib qoladi va suvni toza holda chiqaradi.

Xulosa. Istiqboldagi rivojlanish ko'p jihatdan mavjud suv resurslari, ularning miqdori va holati, suvga bo'lgan talab hamda suvdan foydalanish darajasiga, umuman olganda, insonlarning suvga bo'lgan munosabatiga bevosita bog'liq jarayondir. Dunyodagi bir qator mintaqalarida keng tarqalgan toza suvning tanqisligi, chuchuk suv zahiralarining kamayishi, irrigatsion harakatlar hajmining ko'payishi, suv resurslaridan kompleks rejalashtirish, oqilona foydalanishni talab qiladi. Bunday integratsiyalashgan yondashuv bir-biriga bog'liq bo'lgan iste'molga yaroqli suv havzalarining barcha turlarini, shu jumladan, yer usti va yer osti suvlarini qamrab olishi hamda suv bilan bog'liq miqdoriy va sifat jihatlarini inobatga olishi kerak.

Tabiiy suv manbalarini ifloslanishdan saqlashdagi asosiy tadbirlardan biri esa kollektor-zovur suvlaridan ekinlarni sug'orishda keng foydalanish orqali ularni ochiq suv havzalariga tashlashga yo'l qo'ymaslikdir. Sug'orish uchun suvlarning yaroqliligini, uning tarkibidagi moddalar konsentratsiyasini, tuproq xossalarini, iqlim sharoitlarini va parvarish qilinayotgan ekinlarning biologik xususiyatlarini o'rganish joizdir. Shu bois, chiqindi suvlardan qishlok xo'jaligida ekinlarni sug'orishda foydalanish yo'li bilan tuproq orqali tozalash va yo'qotish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda bir vaqtning o'zida o'simliklarning suv va oziq unsurlariga bo'lgan talabi qondiriladi hamda tabiatni ifloslanishdan muhofaza qilish ta'minlanadi.

Ifloslangan suvlardan qishlok xo'jaligida foydalanish uchun dastlab ularning sug'orish uchun yaroqliligi aniqlanishi lozim. Ifloslangan suvlardan ilmiy asoslangan holda to'g'ri foydalanish tuproqning zaruriy sanitariya-gigiena holatini ta'minlash imkoniyatini beradi. Iflos suv tuproq orqali o'tganda zararli moddalar tuproq qatlamida qoladi. Suvni tuproqlarda tozalashda kichik suv omborlaridan ham

foydalaniladi. Bu holda bir necha ming suv havzasi bir-biri bilan tutashgan bo‘lishi kerak. Chunki tinigan iflos suv bir havzadan ikkinchi bir havzaga o‘tganda tozlanib o‘tadi.